

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA NO ESPAÇO
HOSPITALAR – MESTRADO PROFISSIONAL

Produção Técnica e Tecnológica (PTT)

Fluxo de elegibilidade para tratamento com *laser* de baixa intensidade

Thaiz Souza Graneiro¹, Cristiane Rodrigues da Rocha²

¹ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar – Mestrado Profissional (PPGSTEH). Rio de Janeiro – RJ, Brasil

² Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem, Departamento de Enfermagem Fundamental. Rio de Janeiro – RJ, Brasil

Definição

Fluxograma é a representação gráfica de um processo. O uso de fluxogramas tem como principais vantagens para o cuidado de enfermagem: apresentar visão global do processo; usar simbologia simples com padronização da comunicação; identificar ciclos de retrabalho e conflitos no processo; definir claramente os limites de atuação, as ações a serem executadas e os responsáveis; dentre outras.

As representações devem ser simples, de compreensão rápida e todos os passos devem ser conectados, com início e fim bem delimitados.

Objetivos

Geral: Estabelecer um fluxo de elegibilidade para uso de *laser* de baixa intensidade (LBI) no tratamento de lesões por pressão e úlceras diabéticas.

Específicos:

1. Auxiliar os enfermeiros capacitados em LBI a indicar ou contraindicar o uso da tecnologia;
2. Estabelecer os requisitos necessários para aplicação de LBI nos usuários com indicação de uso da tecnologia.

Abrangência

As instruções deste fluxograma devem ser aplicadas a todos os pacientes adultos internados ou ambulatoriais que possam vir a se beneficiar com o uso de LBI.

Alcance

Enfermeiros com capacitação em LBI poderão aplicar este fluxograma.

Atribuições da equipe

- Enfermeiro generalista ou médico assistente: avaliar a lesão cutânea e solicitar parecer à Comissão de Curativos, direcionado ao enfermeiro especialista capacitado em LBI;
- Enfermeiro capacitado em LBI: avaliar a lesão cutânea e eleger o paciente para aplicação da terapia com LBI de acordo com as recomendações deste fluxograma.

Indicações da terapia a *laser* de baixa intensidade

- Portadores de lesões crônicas com tecido viável;
- Portadores de lesões agudas ou crônicas com dor intensa;
- Ausência de resposta terapêutica satisfatória após três semanas com terapia convencional;
- Portadores de lesões agudas pertencentes ao grupo de risco: obesos, diabéticos, problemas circulatórios, pacientes acamados com Braden ≤ 14 .

Contraindicações

- Gestantes;
- Portadores de doença oncológica;
- Portadores de cardiopatia em uso de marcapasso ou digitálicos;
- Portadores de glaucoma.

Crterios de elegibilidade

- Pacientes com indicao ao tratamento (conforme descrito acima);
- Indivduos que expressem desejo em iniciar o tratamento com LBI e que tenham adeso completa ao tratamento proposto;
- Os pacientes e/ou familiares (daqueles impossibilitados legalmente de decidir) devem ser orientados sobre a teraputica e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que deve ficar arquivado no pronturio do paciente.

Requisitos para uso da terapia

- Parecer solicitando avaliao para incio da terapia com LBI respondido, indicando o tratamento, assinado e carimbado por enfermeiro capacitado;
- TCLE assinado e anexo ao pronturio;
- Fazer uso de culos de proteo em todas as sesses, tanto o profissional quanto o paciente;
- Atendimento em local apropriado, sem grande circulao de pessoas, e com sinalizao de uso de *laser*.

Figura 1 – Fluxograma para elegibilidade ao tratamento com LBI

Legenda: LBI – *Laser* de Baixa Intensidade; TLBI – *Terapia a Laser* de Baixa Intensidade.
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).